

PROEKTIV METODIKALARNING SHAXSNI BAHOLASHDAGI DIAGNOSTIK IMKONIYATI

Olim Safarovich Mirzaev

O‘zbekiston Milliy universiteti “Umumiy psixologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola proektiv metodikalarning shaxsni baholashdagi diagnostik imkoniyati mavzusiga bag‘ishlangan. Shuningdek, maqola matni mazmunida proektiv testlar tarixi, ularning turkumlari, dastlabki proektiv testlarni o‘rganish borasidagi tadqiqotlar, proektiv metodikalarning amaliy imkoniyatlari, tadqiqotchilar tomonidan berilgan klassifikatsiyalar, proektiv metodikalarning shaxsni baholashdagi psixometrik imkoniyatlari kabi masalalar ham keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Proeksiya, metodika, psixodiagnostika, shaxs, tashxis, psixoanaliz, amaliyot, tadqiqot, test, so‘rovnomalar, psixologiya, zamonaviy psixologiya, samaradorlik, psixometrika, validlik, moslashtirish.

АННОТАЦИЯ.

Данная статья посвящена теме диагностических возможностей проективных методов оценки личности. Также в содержании статьи широко освещены история проективных тестов, их категории, исследования по изучению первичных проективных тестов, практические возможности проективных методов, классификации, данные исследователями, психометрические возможности проективных методов в оценке личности. .

Ключевые слова: Проекция, методология, психодиагностика, личность, диагностика, психоанализ, практика, исследование, тест, опросник, психология, современная психология, эффективность, психометрика, валидность, адаптация.

ANNOTATION

This article is devoted to the topic of the diagnostic potential of projective methods in personality assessment. Also, in the content of the article, the history of projective tests, their categories, research on the study of initial projective tests, practical possibilities of projective methods, classifications given by researchers, psychometric possibilities of projective methods in personality assessment are also widely covered.

Keywords: Projection, methodology, psychodiagnosis, personality, diagnosis, psychoanalysis, practice, research, test, questionnaire, psychology, modern psychology, effectiveness, psychometrics, validity, adaptation.

Shaxsni tadqiq etishning proektiv usuli yarim asrlik tarixga ega bo‘lsa-da, hozirga kelib psixologik tadqiqotlarni ushbu metodikalarsiz tasavvur etish o‘ta qiyin. Bir qarashda ushbu metodikalarni amaliyotda qo‘llash bilan bog‘liq holatlar psixologlar nazaridan chetda qolayotgandek ko‘rinsa-da, lekin hali-hanuz ularning samaradorlik jihatlari, etnopsixologik xususiyatlari, shaxsni tadqiq etishdagi imkoniyatlari masalalari ko‘pchilik tadqiqotchilar o‘rtasida turli tortishuvlarni keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa, metodikalar hozirgi kunda tadqiqotlarda keng qo‘llanilishiga qaramasdan, ularning nazariy jihatdan asoslanilishi masalasi psixologlar e‘tiborini yanada kuchaytirmoqda. Amaliy jihatdan metodikalar dastlab klinik psixologiyada qo‘llanilishga mo‘ljallangan bo‘lib, keyinchalik ular psixologiyaning boshqa sohalarida foydalanishga moslashtirila bordi.

Hozirgi kunda bir qator proektiv metodikalarga ehtiyoj psixologiyaning bolalar psixologiyasi tarmog‘ida, tibbiyot psixologiyasida, psixologik maslahat amaliyotida, shaxs psixologiyasi, kasbiy psixologiya tarmoqlarida keng ko‘zga tashlanmoqda. I.V.Yevdokimovning aniqlashicha, TAT proektiv metodikasining modifikatsiya varianti aviatsiya xodimlarini o‘rganishda qo‘l keladigan uslub hisoblanib, uni tarkibiy tuzilishi ish jarayoni bilan bog‘liq, doimiy ravishda kuzatiluvchi standartlar va syujetlardan tashkil topgan [1,85]. Qolaversa, hozirga qadar psixologlar tomonidan ilgari surilgan proektiv metodikalarga doir fikr-mulohazalar, proektiv metodikalarning tadqiqotlardagi bir qator samaradorlik jihatlari oydinlik olib kelmoqda hamda ularning ushbu xususiyatlariga oid mulohazalarni jonlantirmoqda. Shaxsni tadqiq etishda proektiv metodikalar bir qator o‘ziga xos xususiyatlarga ega hisoblanadi.

Birinchi, boshqa testlardan farqli ravishda topshiriq materiali, ko‘rsatmalarning noaniqligi, tadqiqot davomida tekshiriluvchida javobni tanlash va xulq – atvor uslubini tanlashda nisbiy erkinlikni yuzaga keltiradi deb ta’kidlaydi Ye.T. Sokolova [2, 123];

Ikkinchi, sinaluvchi shaxslar javoblarini baholashda “to‘g‘ri” va “noto‘g‘ri” ko‘rinishidagi tegishli me‘yorlarning mavjud emasligi. Nimani chizsa, u shundayligicha tahlil qilinishi;

Uchinchi, tadqiqotchida usulning empirik sinalishi va uning tahliliga nisbatan shubha uyg‘onishi ayrim holatlarda kuzatiladi, shu sababli natijalarni qalbakilashtirilish darajasi yoki o‘z-o‘ziga hisobot berish tarzidagi boshqa metodikalarga nisbatan past hisoblanadi;

To‘rtinchi, ushbu metodikalar qandaydir aniq sifatni, shaxsning belgilarini o‘lchamasdan, balki umumiy tarzda sinaluvchining kechinmalari, maqsadlari, orzularini o‘lchash amalga oshiriladi (A.F.Korner 2000) [3, 44];

Beshinchi, psixologning natijalarni izohlashdagi ta’sirining yuqori darajadagi ehtimolligi. Test topshiriqlari mazmuni va ularni izohlashdagi nazariya bilan psixolog batafsil tanish bo‘lishi talab qilinadi. Proektiv testlashtirishda tashxis qo‘yishning

samaradorligi psixologning tajribasi va malakasiga bog'liq bo'lishi qayd qilinadi[3, 24]. Eng ahamiyatga molik jihat shuki, ko'pchilik psixologlar hozirda proektiv metodikalarning boshqa shaxs testlaridan farqli jihati sifatida miqdoriy emas, balki sifat tahlili bilan belgilamoqda. Tadqiqotchi Ye.S. Romanovning aytishicha, proektiv metodikalarni standartlashtirishdagi murakkabliklar sifatida qo'yidagilar olinmoqda[4,77]:

1. Ko'pgina holatlarda metodika natijalarini ob'ektiv qayta ishlash uchun matematik qonuniyatning bo'lmasligi;

2. Metodikalarda natijalarning sifatli qayta ishlanishi miqdoriy qayta ishlanish ustidan ustunlik qiladi, bu holat ularning ishonchlik darajasini aniqlashni murakkablashtiradi.

3. Ba'zi tadqiqotchilarning fikricha, proektiv metodikalar imkoniyatlarini qayta baholash yoki baholanmasligidan qochish talab qilinadi. Uning yordamida olingan ma'lumotlar bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ulardan xulosaga kelishdan oldin hisobga olish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Metodikaning o'ylanmagan tarzda foydalanilishi ko'p marta uning ishonchligiga shubha o'yg'onishiga olib keladi. Ushbu holatda tegishli lavozimga nomzodlarni tanlashda proektiv metodikalardan foydalangan holatlarda patologiyalarning mavjudligi yoki mavjud emasligiga asoslanilib, bunda kasbiy muhim sifatlar e'tibordan chetda qolib ketishi kuzatiladi. Bu holat esa, albatta noto'g'ri ekanligi ta'kidlanadi.

Yuqorida ta'kidlangandek, empirik yo'l bilan ushbu asos aniqlanganki, bunda proektiv metodikalarda agar motivlar yashirin tarzda aks etsa, bunday holatlarda ularni diagnostika qilish imkoniyatini tug'diradi. Tajribalar davomida tushirib qoldirilgan motivlar aniqlanmaydi. Proektiv metodikalarning o'zi odamning xulq – atvorini oldindan aytib berishi mumkin emas. Proektiv metodikalar topshiriqlarini amalga oshirish davomida stimullovchi material sinaluvchining xayoloti asosida ajratib olinish holatiga asoslaniladi, agar individning ehtiyojlari va haqiqiy holati o'rtasida juda katta uzilishlar mavjud bo'lsa, u holatda hulq – atvor individning xayolotiga mos kelishini kutish kerak emas. Xayolot va haqiqiy hulq – atvor o'rtasidagi bog'liqlik bo'lmagan holat turli olimlar tomonidan ko'p marotaba aniqlangan. Bu aniq dalil hisoblanadi, ammo bu holat proektiv metodikalarning ahamiyatini kamaytirmaydi, chunki ular yordamida aniqlangan jihatlar keyinroq odamga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar tadqiqot yakunida metodika natijalari haqiqiy xulq – atvorga mos kelmasa, uni baribir ko'rsatkich holat sifatida qabul qilish o'rinli hisoblanib, bu ko'rinishdagi holatlar ehtimol kelajakda yuzaga kelishi mumkinligi qayd qilinadi [3,69]. Proektiv metodikalarda natijalarining noaniqligi bilan bog'liq murakkabliklar ham mavjud. Agar sinaluvchining proektiv javoblari me'yoriy holatdan yaqqol chetlanishga ega bo'lsa, muammoli holat bo'yicha xulosalarga kelish qiyinchilik tug'dirmaydi, agar sinaluvchining javoblari me'yorlar darajasidan chetga chiqmasa, u holatda aynan qaysi holat muammoli vaziyat ekanligi

haqida xulosa chiqarish juda qiyindir. Ushbu holatda biz himoya mexanizmlariga to‘qnash kelamiz, ya’ni bunda natijani qo‘lga kiritish juda murakkab tarzda amalga oshiriladi. Bu ko‘rinishdagi qiyinchilikning paydo bo‘lishi proektiv metodikalarning stimullaridagi noaniq xususiyatlari bilan bog‘liqdir.

Proektiv metodikalar va shaxs so‘rovnomalarini bir maqsadda qo‘llash samarali tashxis qo‘yish vositalari ekanligini ta’kidlash mumkin. Bu holat tashxisni ikkita yo‘nalish bo‘yicha amalga oshirish imkonini beradi: birinchisi – sinaluvchi tomonidan tan olingan va o‘z-o‘ziga hisobot berishda mavjud bo‘lgan motivlarni, shaxs xususiyatlarini, shaxsni tashkil qiluvchi boshqa o‘zaro munosabatlarni aniqlash; ikkinchisi – ongsiz holatga tashxis qo‘yish, sinaluvchi tomonidan tan olinmagan va tushirib qoldirilgan omillarni baholash, o‘z-o‘ziga hisobot berishda aniqlanmaydigan holatlarni aniqlash. Shaxsni diagnostika qilish jarayonining bu ko‘rinishda ajratilishi proektiv metodikalar va shaxs so‘rovnomalari yordamida olingan natijalar o‘zaro mos kelishi kerakligini anglatmaydi, aksincha ularning o‘zaro farqlanishlari ehtimolligi yuqori darajada bo‘lishi, ya’ni shaxsning turli xil darajada bo‘lishini ifodalab beradi. Shuningdek, proektiv metodikalar bilan ishlashda, psixologning kasbiy mahorati va masalani standartlashtirishdagi yuqori talablar murakkab holatlar mavjuddir.

Xulosa qilib aytganda, proektiv metodikalar bilan ishlashda tadqiqotchi muammodan qochishi kerak emas, balki uning ichida yurishi kerakligi ta’kidlanadi. Chunki uslub jihatdan ushbu proektiv metodikalar shaxsni diagnostika qilishda o‘ta samarali, mazmunli, ishonchli hisoblanadi. Yuqorida biz e’tibor qaratgan ushbu muammo nafaqat proektiv metodikalarning shaxsni tadqiq etishdagi o‘ziga xosliklari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni boyitib qolmasdan, boshqa shaxs testlaridan ustunlik jihatiga, shaxs so‘rovnomalari bilan aloqadorlik xususiyatlarini aniqlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Yoki ushbu ma’lumotlar proektiv metodikalar to‘g‘risidagi ba’zi tanqidiy fikrlarga oz bo‘lsa-da, chek qo‘yishi ehtimoldan holi emas.

REFERENCES:

1. Евдокимов В.И. Проективные методики в психологической диагностике у авиационных специалистов – М. ; Воронеж, 2001– С.85.
2. Соколова Е.Т. Психологическое исследование личности: проективные методики. – М., ТЕИС, 2002 – 245 с.
3. Корнер А.Ф. Теоретическое исследование пределов возможностей проективных методик. // Проективная психология / Науч. ред. Р. Римская, И. Кириллов; Пер. с англ. М. Будыниной и др. — М.: Апрель Пресс : ЭКСМО-Пресс, 2000. –С.51.
4. Романова Е.С. Психодиагностика — СПб.: Питер, 2008. – С.77-79.